

ABORDAREA FUNCȚIONAL-PRAGMATICĂ A ÎNVĂȚĂRII *VERSUS* ANALFABETISMUL FUNCȚIONAL AL ELEVILOR

DOI: 10.5281/zenodo.3716394
CZU: 373.091

Doctor, conferențiar cercetător **Maria HADÎRCĂ**
ORCID iD: 0000-0002-5190-0477
Institutul de Științe ale Educației

A PRAGMATIC-FUNCTIONAL APPROACH TO LEARNING *VERSUS* THE FUNCTIONAL ILLITERACY OF SCHOOLCHILDREN

Abstract. *The article analyzes the phenomenon of functional illiteracy, brings evidence obtained from PISA testing, highlights discrepancies between the PISA assessments and the national testing in the field of readings, and suggests the need for a functional-pragmatic approach to the learning process, with a view to ensuring that schoolchildren acquire the required set of key competences.*

Keywords: *learning, a pragmatic-functional approach to learning, functional literacy, schoolchildren, functional illiteracy, key competencies, reading skills, PISA testing.*

Rezumat. *Articolul analizează fenomenul de analfabetism funcțional, prezentând o serie de dovezi în acest sens, rezultate din testările realizate prin intermediul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA). Totodată, constată discrepanțe între estimările PISA și testările naționale pe domeniul lecturii și sugerează necesitatea unei abordări funcțional-pragmatice a procesului de învățare, în vederea asigurării formării la elevi a nivelului necesar de competențe-cheie.*

Societatea postmodernă, definită ca o societate informațională, bazată pe cunoaștere, produce efectele sale asupra modului tradițional de proiectare și realizare a educației, în general, și a activității didactice de predare-învățare-evaluare, în particular. Provocările și problemele cu care se confruntă astăzi omenirea converg spre o nouă semnificație a conceptului de învățare, iar din analizele retrospective și prospective asupra fenomenului educațional actual poate fi dedusă concluzia logică: necesitatea unei noi viziuni asupra învățământului.

Cuvinte-cheie: *învățare, abordare funcțional-pragmatică a învățării, alfabetizare funcțională, elevi, analfabetism funcțional, competențe-cheie, competență de lectură, evaluare PISA.*

Relevanța abordării funcțional-pragmatice a învățării

Cercetările psihologice și pedagogice efectuate pe parcursul secolului XX asupra fenomenului învățării și a educației, în general, relevă o sinuoasă evoluție a ideilor, conceptelor, concepțiilor și modelelor privind învățarea, care au jalonat drumul celor mai semnificative teorii în această arie de investigație: teoria condiționării operante (B.F. Skinner), teoria modelării și învățării sociale (A. Bandura, L. Vîgotski), teoriile gestaltiste ale învățării (W. Kohler, K. Levin), teoriile umaniste ale învățării (C. Rogers, A.H. Maslow), acestea din urmă reo-

rientând demersul educațional către imperativul paideutic maslowian: *a învăța să fii persoană* [9].

Indiferent de paradigma în care este încadrată astăzi o teorie sau alta din cele afirmate istoric – magistrocentristă sau pedocentristă, psihocentristă sau sociocentristă, reproductivă sau inovatoare – cert este faptul că fiecare dintre acestea au contribuit esențial, în contextul istoric, social și cultural al modernității, la fundamentarea și dezvoltarea celor mai importante concepții, sisteme și modele educative, asociate în prezent cu numele unor mari personalități, precum J. Piaget, M. Montessori, J. Dewey et al., din opera cărora

s-au inspirat cei mai de seamă reprezentanți ai pedagogiei românești – C. Narly, Șt. Bârsănescu, S. Haret et al.

Pare însă a fi privilegiul secolului XXI acela de a deconstrui, reanaliza și revizui paradigmele pedagogiei moderne, de a reactualiza, în postmodernitate, anumite concepte educaționale, cum ar fi *învățarea permanent* sau cel cu privire *educația funcțională*, în condițiile în care științele educației și disciplinele de învățământ sunt solicitate să se integreze tot mai mult, astfel încât educația să se dezvolte sub semnul unei „paradigme de utilitate” a învățării, menită să asigure nu atât „transmiterea moștenirii culturale”, cât, mai ales, „pregătirea tinerilor pentru viață”, ca aceștia să se poată integra mai ușor în viața socială și să facă față provocărilor lumii actuale.

Or, ceea ce se cere acum de la educație este ca aceasta să fie mai pragmatică, astfel încât „să precedă nivelul dezvoltării economice și să pregătească oameni pentru tipuri de societate care încă nu există”, după cum afirma la sfârșitul secolului trecut E. Faure. Respectiv, educația de bază, prin activitățile de predare-învățare-evaluare, trebuie să asigure formarea unor competențe-cheie necesare omului pe tot parcursul vieții, pentru a putea face față cerințelor societății în schimbare, dar și provocărilor lumii contemporane, de aici interesul acut pentru *învățarea eficientă*, *învățarea de tip integrat*, *educația bazată pe formarea de competențe-cheie* și cerința socială de a reconstrui curriculumul școlar pentru un nou mod de producere a cunoașterii educaționale.

Globalizarea economică și geopolitică, dezvoltarea tehnologiilor informaționale și de comunicare influențează, la fel, învățarea școlară, iar confruntările dintre adepții cunoașterii disciplinare și cei ai cunoașterii transdisciplinare ne conduc spre ideea privind necesitatea reconfigurării procesului de învățare după specificul *cunoașterii de tip integrat*, pentru că astfel s-ar putea rezolva, după cum admite E. Joița, una dintre problemele de bază ale educației contemporane: micșorarea decalajului, prin formare activă, între creșterea exponențială a informațiilor ca volum, complexitate, diversitate, pe de o parte, și capacitatea elevilor de a le asimila pe criterii prioritar calitative, de a le aborda critic, de a le aplica eficient, dar și de a le dezvolta prin cercetare și creație, pe de altă parte [3; 6].

Totodată, conceptul de învățare a căpătat noi semnificații și datorită preocupărilor unor organizații internaționale, cum ar fi UNESCO, UNICEF, OCDE ș.a., care, prin proiectele și activitățile derulate, au elaborat și propus științelor educației unele documente de referință în vederea argumentării necesității de reconfigurare a procesului de învățare din perspectiva exigențelor solicitate de contextul societății informaționale, bazată pe cunoaștere.

Astfel, în raportul UNESCO privind educația în secolul XXI, coordonat de J. Delors (2000), au fost stabiliți cei patru piloni ai învățării pe care trebuie construit noul model educativ:

- *a învăța să știi / să cunoști*, care înseamnă a ști să te informezi și să stăpânești instrumentele cunoașterii;
- *a învăța să faci*, care presupune însușirea abilităților de bază și a competențelor necesare în viață;
- *a învăța să muncești împreună cu ceilalți*, care se referă la lucrul în echipă pentru atingerea unor obiective comune;
- *a învăța să fii*, ceea ce înseamnă a-ți dezvolta personalitatea, pentru a fi capabil să acționezi în mod autonom și creativ în diverse situații de viață [4].

Evident, aceste direcții de dezvoltare a educației în secolul XXI au impulsionat cercetarea pedagogică spre căutarea și identificarea unor noi modele educative, mai centrate *pe educabil* și pe nevoile sale de formare, spre realizarea unor investigații „mai deschise” către *paradigmatic* și mai fundamentate pe *pragmatic*, impunând **învățarea pragmatică ca nouă direcție de cercetare** în pedagogie, susține T. Callo [2]. Astfel, în fața teoreticienilor, dar, mai ales, a proiectanților educației s-a pus problema elaborării unei noi paradigme, gândită obligatoriu în corelație cu paradigma socio-culturală în contextul căreia se construiește, pentru o circumscriere a procesului educațional într-o perspectivă *funcțional-pragmatică*, care să vizeze înțelegerea și producerea învățării ca o *acțiune folositoare dezvoltării persoanei și societății*.

În această perspectivă, transdisciplinaritatea apare ca o direcție posibilă de dezvoltare a cunoașterii educaționale, respectiv, *învățarea școlară*

ră ar trebui scoasă din tiparele „gândirii disciplinare”, fundamentată pe principiile *cunoașterii de tip integrat* și transpusă într-un curriculum transdisciplinar, în care să fie valorificate astfel de metode pedagogice, cum ar fi: învățarea de tip proiect, învățarea bazată pe rezolvarea de probleme, învățarea prin aventură ș.a., metode ce vizează expres pregătirea persoanei pentru o mai bună înțelegere a vieții în toată complexitatea ei, prin înzestrarea acesteia cu competențele necesare pentru o integrare mai eficientă într-o societate în continuă schimbare [3].

În același context al provocărilor secolului XXI, trebuie să amintim că idealul postmodernității este *omul gânditor*, nu robotul sau executantul din epoca industrială, ci omul care știe, înainte de toate, să gândească, să analizeze și să reflecteze asupra celor ce se întâmplă în jurul său, care poate să aleagă să se informeze din mai multe surse, pentru a relaționa informațiile între ele, a înțelege mai bine fenomenele, evenimentele și faptele în esența lor, ca să le poată aplica în mod autonom și creativ în propria dezvoltare.

În corespundere cu acest ideal, sistemul de învățământ din Republica Moldova s-a angajat, prin politica sa educațională, să promoveze formarea-dezvoltarea personalității deschise, inovatoare, libere, autonome în gândire și în fapte, competente și creative, iar, la nivel de curriculum școlar, a proiectat un *profil de formare* a personalității elevului, care descrie așteptările exprimate față de copii la sfârșitul fiecărei trepte de învățământ (primar, gimnazial și liceal) [8].

Potrivit acestui profil, un absolvent de liceu, de exemplu, trebuie să aibă competențe ce țin de: comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, competențe de bază în matematică, științe și tehnologii, competențe digitale, sociale și civice, dar și privind inițiativa de antreprenariat, precum și de sensibilizare și exprimare culturală. Nu în ultimul rând, el trebuie să știe cum să învețe și să-și dezvolte aceste capacități pe tot parcursul vieții. Profilul amintit însă nu face nicio trimitere referitoare la competența de lectură a elevului sau a capacității acestuia de a înțelege un text citit, de parcă această abilitate nu mai are vreo importanță în secolul XXI.

Toate schimbările de reformă curriculară realizate în Republica Moldova în primele două decenii ale secolului XXI au avut drept scop re-concepționalizarea educației din perspectiva noilor exige-

nțe socio-culturale, iar după adoptarea noțiunii de instruire în bază de competențe-cheie, ca strategie de dezvoltare a curriculumului național, la nivel de politică a educației, s-a decis re-construcția acestuia pe un soclu de competențe, pornindu-se de la proiectarea unui *profil de formare* în concordanță cu exigențele societății bazate pe cunoaștere.

Trebuie să recunoaștem însă faptul că, deși la modul teoretic declarăm și proiectăm educația școlară după modelul instruirii în bază de competențe, la nivel de practică educațională, deocamdată încă nu putem vorbi despre realizarea unui *învățământ funcțional*, aceasta reieșind, mai ales, din rezultatele testărilor PISA, care vizează tocmai abilitățile funcționale ale elevilor de astăzi, între care și capacitatea privind înțelegerea adecvată a unui text citit, iar urmare a acestor rezultate, în literatura pedagogică, s-a dezvoltat un concept opus competenței de citire/lectură, cunoscut sub denumirea de *analfabetism funcțional*.

Singurele rapoarte care scot la iveală analfabetismul funcțional al elevilor de astăzi, inclusiv al celor din Republica Moldova, sunt de nivel internațional, elaborate de către OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), o dată la 3 ani, asupra tinerilor de 15 ani, din peste 70 de state și analizează mai multe aspecte ale sistemelor educative, inclusiv problema amintită mai sus, care, printre altele, se referă și la capacitatea elevilor de a înțelege un text citit, de a relaționa idei și informații, pentru a le dezvolta etc.

Analfabetismul funcțional al elevilor și rezultatele PISA

Conform Wikipedia, conceptul de *analfabetism funcțional* a apărut prin opoziție la noțiunea de *alfabetizare* și se referă la persoanele care, de obicei, știu să citească, dar nu înțeleg bine sau mai deloc ceea ce au citit. Mai exact, persoanele cu probleme de analfabetism funcțional sunt acele persoane care au urmat școala și chiar au obținut un certificat de studii sau o diplomă corespunzătoare unui anumit nivel de educație, dar care nu dețin suficiente competențe de bază, între care și cea de înțelegere a celor citite sau de comunicare eficientă în diverse situații din viața reală. Altfel spus, o astfel de persoană poate să reproducă verbal sau în scris un text, dar nu îl înțelege suficient pentru a-l putea folosi ulterior ca resursă de informare în reușita unei acțiuni sau în producerea unei performanțe.

La nivel european, funcționalitatea instruirii se testează prin intermediul PISA, care evaluează și prezintă, la fiecare 3 ani, studii comparative privind cunoștințele și competențele elevilor de 15 ani în domeniile lecturii, matematicii și științelor. Vârsta de 15 ani a fost stabilită pornind de la faptul că, în majoritatea țărilor implicate în programul de evaluare, la vârsta respectivă elevii se află aproape de finalul învățământului obligatoriu și, astfel, pot fi măsurate majoritatea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor acumulate în cei aproximativ zece ani de educație instituționalizată.

PISA este una din cele mai ample evaluări din domeniul educației, se desfășoară în baza unei metodologii unitare pe plan internațional, iar rezultatele în rândul elevilor din diferite state sunt comparabile între ele. În ansamblu, Programul PISA vizează estimarea nivelului de pregătire a tinerilor pentru a utiliza cunoștințele și competențele pe care le-au obținut în școală, acasă și în alte circumstanțe, pentru a activa în calitate de membri de succes ai societății. Evaluarea se face pe domenii, după cum urmează:

- *Alfabetizarea matematică* – vizează capacitatea individului de a identifica și a înțelege rolul pe care îl joacă matematica în lume, de a face judecăți bine fundamentate, de a utiliza și de a angaja matematica în moduri ce răspund nevoilor vieții omului, în calitate sa de cetățean constructiv, implicat și reflexiv.
- *Rezolvarea de probleme* – vizează capacitatea individului de a utiliza procesele cognitive pentru a face față și a rezolva situații reale, transdisciplinare, în care calea soluției nu este evidentă imediat și în care domeniile alfabetizării sau ariile curriculare ce ar putea fi aplicabile nu pot fi încadrate în domeniul matematicii, al științelor sau al citirii/lecturii.
- *Alfabetizarea la citire/lectură* – vizează înțelegerea, utilizarea și reflecția asupra textelor scrise, pentru a-și atinge scopurile, pentru a-și dezvolta cunoștințele și potențialul și pentru a participa la viața socială.

Se consideră că, pentru funcționarea eficientă a individului în societatea informațională, bazată pe cunoaștere, acesta trebuie să dețină, pe lângă setul de competențe-cheie adoptate deja la nivel

european și național și o *competență de literacy* sau de *literație* (*literacy* vine din limba engleză, unde înseamnă capacitatea unei persoane de a citi și a scrie, ceea ce în limba română s-ar traduce prin alfabetizare sau, mai nou, prin competența de literație), lipsa căreia tocmai este identificată drept una dintre cauzele majore ale analfabetismului funcțional al elevilor de astăzi.

De remarcat, pe măsură ce societatea cunoașterii s-a dezvoltat, au sporit și cerințele cu privire la capacitatea persoanei de a citi și a se informa, pentru a face față problemelor și provocărilor unei lumi extrem de dinamice, iar conceptul de *literacy/alfabetizare* a înglobat mai multe dimensiuni. Astfel, astăzi se vorbește despre diferite niveluri de alfabetizare a unei persoane, prin educația de bază: *basic literacy*, *functional literacy* și *multiple literacy*, care, în limba română, sunt traduse prin:

- *Alfabetizarea de bază* – capacitatea persoanei de a citi și de a scrie, care generează încredere în sine și motivație pentru dezvoltarea ulterioară. Aceste competențe corespund nivelului 1 - 2 de înțelegere a lecturii vizat prin testele PISA, fiind considerat *un nivel elementar* de înțelegere.
- *Alfabetizarea funcțională* – capacitatea persoanei de a citi, de a scrie, de a înțelege și de a aplica în practică informațiile extrase din text, ceea ce îi permite funcționarea în societate, acasă, la școală și la locul de muncă. Aceste competențe sunt de *nivel mediu* și corespund nivelului 3-4 din testele PISA.
- *Alfabetizarea multiplă* – capacitatea persoanei de a folosi competențele de citire, înțelegere și de scriere pentru a produce, a interpreta și a evalua critic texte multimodale (textele care folosesc mai multe sisteme semiotice). Aceste competențe corespund nivelului 5-6 din testele PISA care sunt de *nivel superior*.

Menționăm că pentru *literacy*, specialiști și experți români care au lucrat în diverse proiecte europene pe tema alfabetizării funcționale, au introdus în discursul pedagogic și în practica educațională conceptul de *literație*, ca fiind termenul ce ar exprima cel mai bine înțelesul cuvântului din limba engleză. Așadar, prin *competențe de literație* trebuie să înțelegem: abilitățile unei persoane de a citi un text, de a-l înțelege, de a face conexiunile cu ceea ce știa anterior, de a-și formula un punct

de vedere cu privire la ceea ce a citit, de a exprima în scris sau oral punctul său de vedere, altfel spus, de a aplica informațiile/cunoștințele obținute prin lectură în contexte de viață reală, ceea ce i-ar asigura funcționarea în societate.

Așadar, testele PISA vizează funcționalitatea instruirii, ele evaluează în ce măsură elevii care finalizează învățământul obligatoriu au acumulat cunoștințele necesare și abilitățile de bază, care sunt esențiale pentru o participare activă în societățile contemporane. Rezultatele cercetărilor PISA arată nu doar în ce măsură elevii pot reproduce cunoștințele acumulate, ci, mai ales, dacă ei le pot aplica în situații noi atât în cadrul școlii, cât și în viața reală.

Respectiv, prin analiza acestor rezultate, programul de evaluare PISA oferă studii cu informații utile pentru politica și practica educațională la nivel de țară, precum și comparativ cu alte state, regiuni, subgrupuri demografice, ceea ce le permite factorilor de decizie să aprecieze eficiența sistemului de învățământ, să stabilească noi obiective pentru acesta, dar și să preia practici de succes din alte state.

Dintr-un astfel de studiu comparativ privind educația în statele membre ale OCDE și publicat de Comisia Europeană, aflăm că, în 2006, procentul de elevi din România în vârstă de 15 ani, care au fost considerați analfabeți funcționali nu a scăzut, față de 2000, ci, din contră, a crescut de la 41,3% la 53,5%. Pentru comparație, arată studiul, în Finlanda doar 4,8% dintre elevii în vârstă de 15 ani au dificultăți în a înțelege ceea ce citesc, după Finlanda urmează Irlanda, cu 12,1% și Estonia, cu 13,6%.

Potrivit aceluiași studiu, la testarea din 2015, elevii din România s-au clasat pe locul 48, fapt ce a condus la plasarea României pe ultimul loc între țările europene, ei fiind urmași de elevii din țări precum Cipru, Moldova, Turcia, Albania, iar în fruntea clasamentului s-au situat tinerii din Singapore, Japonia și Estonia.

Din anul 2010, și elevii de 15 ani din Republica Moldova participă la evaluările PISA, rezultatele însă nu sunt deloc satisfăcătoare. Reieșind din datele raportului elaborat de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a Ministerului Educației al Republicii Moldova (Chișinău, 2016), situația

privind înțelegerea din lectură sau stăpânirea competențelor de literație se prezintă astfel: doar 42,8% din elevii participanți la testare în 2010 și, respectiv, de 54,2% din totalul elevilor implicați în evaluarea din 2015 au putut realiza itemii propuși, cei mai mulți dintre aceștia înregistrând performanțe de nivel elementar.

Totuși, se mai precizează în raport, elevii din țara noastră au obținut în 2015 un punctaj în creștere la toate cele trei domenii testate – matematică, științe și citire/lectură, ceea ce denotă, susține raportorul, sporirea calității învățământului și eficienței politicilor educaționale implementate [10].

Conform estimărilor PISA din anul 2015, 54,2% dintre elevii din Republica Moldova au fost considerați alfabeți funcțional sau competenți în ceea ce privește înțelegerea din lectură (față de 42,8% la PISA 2009+), atingând progrese nu doar la nivelurile 1^a și 1^b, considerate ca niveluri de înțelegere elementară, ci și la nivelul de înțelegere complexă a unui text citit, unde statul nostru a înregistrat o creștere a ponderii școlărilor care au reușit să atingă niveluri mai înalte de competență PISA în domeniul citire/lectură și, simultan, o scădere a ponderii copiilor care nu reușesc să atingă nivelul de bază de competență [*idem*].

În același timp, în cadrul testărilor naționale la absolvirea gimnaziului, la disciplina „Limba și literatura română”, care este direct responsabilă de formarea competenței de înțelegere a lecturii, elevii de 15-16 ani din Republica Moldova au înregistrat o rată de promovare mai mare de 90%, acest rezultat însă, raportat la aceeași perioadă de referință, nu se confirmă și în cadrul testărilor internaționale PISA.

Niveluri ale competenței de lectură evaluate de testele PISA

Plecând de la aceste discrepanțe, dar, mai ales, pentru a înțelege mai bine ce abilități de lectură ale elevilor de 15-16 ani sunt testate prin intermediul Programului PISA, în cele ce urmează prezentăm descrierea nivelurilor de competență, evaluate la lectura unui text, tipurile de texte propuse pentru lectură și caracteristicile fiecărui nivel de competență analizat (adaptare după Walker, 2011):

Competența de lectură		Unități de competență supuse evaluării (pe niveluri taxonomice)	
Nivel de competență	Tip de text propus spre lectură	Recunoaștere, interpretare și integrare	Reflectare și evaluare
Nivelul 1 a	Text simplu, cu idei clar exprimate	A recunoaște o idee simplă, reluată de mai multe ori (eventual, printr-o imagine), a interpreta o frază într-un text scurt pe un subiect cunoscut.	La acest nivel nu se solicită itemi de reflectare și evaluare.
Nivelul 1 b	Text simplu, cu idei clar exprimate	A recunoaște tema/mesajul/scopul autorului într-un text cu subiect cunoscut, când aceste informații solicitate sunt evidente.	La acest nivel nu se solicită itemi de reflectare și evaluare.
Nivelul 2	Text simplu, cu idei clare, dar care solicită relaționarea ideilor o și deducție pentru înțelegerea globală	A identifica ideea principală a textului, clarificând raporturile cu celelalte idei din text. A explica semnificațiile unor propoziții/fraze din cadrul unor părți limitate de text, când informația nu este evidentă și sunt necesare anumite deducții.	A face o legătură simplă între informația din text și cunoștințele generale.
Nivelul 3	Text complex cu unele informații concurente	A integra mai multe părți ale unui text cu scopul de a identifica ideile principale, a clarifica o relație între idei, a preciza semnificația unui cuvânt sau al unei fraze. A compara, a opune sau a categorisi idei, luând în considerare criterii multiple.	A face legături sau comparații între informațiile din text și alte cunoștințe sau a explica particularitățile textului dat, făcând trimitere la experiențe personale.
Nivelul 4	Text complex cu incertitudini și idei formulate negative	A genera concluzii pe baza textului, pentru a înțelege și aplica categoriile lui într-un context nou, neobișnuit, cercetând semnificația unei secvențe, prin luarea în considerare a întregului.	A utiliza cunoștințe formale sau publice pentru a emite o ipoteză sau a evalua critic un text. A demonstra înțelegerea cât mai exactă a unui text mare și complex.
Nivelul 5	Text complex cu idei prezentate în contradictoriu	A demonstra înțelegerea deplină și detaliată a unui text. A prezenta nuanțat sensul / mesajul. A descrie exemple dispuse arbitrar, folosind deducția. A generaliza categorii, pentru a descrie relațiile dintre părți de text.	A face analiza unui text complex, folosind cunoștințe specializate, pentru a demonstra înțelegerea profundă a acestuia. A face analiza critică și evaluarea contradicțiilor potențiale sau reale în textul dat.
Nivelul 6	Text complicat pe un subiect necunoscut, cu idei abstracte, neobișnuite, care solicită valorificarea unor informații concurente	A genera rezumativ categorii de interpretare a textului dat. A formula concluzii multiple, comparații și idei contrastive, detaliate și concrete. A demonstra o înțelegere deplină și detaliată a întregului text sau a anumitor secvențe, a implica integral informația din mai multe texte.	A face analiza sau evaluarea critică a unui text complicat pe un subiect necunoscut, luând în considerare perspective sau criterii multiple, folosind concepte complexe din text. A genera categorii pentru evaluarea elementelor textului, luând în considerare timpul actual.

După cum reiese din conținutul inserat în tabelul de mai sus, Programul PISA evaluează înțelegerea lecturii la șase *niveluri de competență*, tipologia textelor propuse pentru analizarea celor

citate este foarte diversă și cu grad crescând de complexitate, iar itemii de evaluare urmăresc obiective total diferite de cele ale verificării competențelor de lectură la testările naționale, organi-

zate pentru elevii din Republica Moldova, de unde putem deduce ca rezonabilă lipsa de pregătire a școlărilor în acest sens, precum și dificultățile legate de rezolvare a acestora, respectiv, rezultatele modeste ale celor vizați în contextual estimărilor PISA, care, pur și simplu, nu sunt pregătiți, prin activitățile de învățare, să rezolve astfel de itemi.

Prin urmare, se impune o schimbare de strategie metodologică în ceea ce privește formarea-evaluarea competenței de lectură, realizată în cadrul orelor de limba și literatura română, precum și la celelalte discipline lingvistice, dar și la toate materiile, unde lectura textului (științific, explicativ, injonctiv etc.) prevalează ca metodă de învățare. Astfel încât, la nivel de profesor, această modificare să conducă la o restructurare a practicilor de verificare a înțelegerii din citirea celor mai diverse tipuri de texte, cu itemi structurați pe niveluri taxonomice din ce în ce mai complexe, cum sunt cele verificate prin testele PISA.

De remarcat, după testarea PISA din 2015, în țările membre OECD, unde indicele mediu de înțelegere a lecturii unor texte a fost de 79,9%, iar itemii de citire/lectură implica înțelegerea și utilizarea informațiilor din textele scrise, dar și a celor în format electronic, când pe primul loc s-au situat elevii din Singapore, urmați de această dată de cei din Hong Kong, Canada, Finlanda, Irlanda, Estonia, ca indicator de creștere graduală a rezultatelor școlărilor la competența de literație a fost stabilită o creștere de la 78% la 93% până în 2020 din media OECD.

Dacă până acum testarea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor se făcea strict pe domeniile „Citire”, „Matematică” și „Științe”, atunci, începând cu anul 2018, Programul PISA urmărește deja evaluarea competențelor-cheie stabilite la nivel european (Bruxelles, 22 mai 2018) ca necesare de format prin învățământul general: competențe de alfabetizare, competențe multilingvistice, competențe în domeniul științei, tehnologiei și matematicii, competențe digitale, competențe personale, sociale și de a învăța să înveți, competențe cetățenești, competențe antreprenoriale, competențe de sensibilizare și expresie culturală, astfel încât rezultatele obținute să ofere răspunsuri pertinente la unele întrebări, care ni se par esențiale pentru politica educațională, cum ar fi, de exemplu:

- Cât de bine sunt pregătiți elevii pentru viață și pentru inserție pe piața muncii în

societăți culturale diverse și într-o lume globalizată?

- Cât de mult sunt expuși elevii la știri din întreaga lume și în ce măsură înțeleg și analizează critic teme interculturale și globale? Care sunt diferențele majore de înțelegere la nivelul populației, din această perspectivă?
- Ce abordări sunt folosite la școală, pentru ca elevii să fie educați pentru diversitate culturală și cum valorifică școlile diversitatea pentru a forma elevilor o astfel de competență, cum este „competența interculturală”?
- Cât de bine sunt pregătite școlile să facă față prejudecăților și stereotipurilor? Etc.

Considerăm că aceste întrebări de politică educațională ar trebui să ne intereseze și pe noi, ca țară participantă la Programul PISA, dar, mai ales, să avem grijă să-i pregătim pe elevii noștri în această perspectivă, iar sistemul de competențe proiectat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru profilul de formare al absolventului de învățământ general din Republica Moldova ar trebui corelat neapărat cu sistemul de competențe supuse evaluării PISA, astfel încât preocupările metodologice pentru calitatea formării tinerilor pentru viață să devină o realitate educativă și la noi.

Totodată, în activitatea didactică de formare-evaluare a competențelor de lectură ar trebui de ținut cont și de faptul că în viața reală oamenii citesc nu doar texte literare, de aceea testarea PISA la înțelegerea din lectură include texte de cele mai diverse tipuri (de exemplu, continui/noncontinui, cărți tipărite, dar și texte pe foi, pliante, forumuri on-line și fluxuri de știri, pe care trebuie nu doar să le citești, ci și să le înțelegi și interpretezi, aplici etc.), prin urmare, elevii trebuie învățați să citească și texte multimodale, să le înțeleagă, să aplice în viața curentă informațiile culese, adică să abordeze critic și creativ orice text lecturat.

...Și unele concluzii

Actualitatea acestui articol este relevantă, mai ales, în contextul crizei în care se află învățământul actual, al identificării unor căi de depășire a situației date, dar și a stării de urgență, legată acum de epidemia coronavirusului, introdusă în Republica Moldova și în alte state, când ar trebui să înțelegem ce înseamnă fenomenul de analfabetism funcțional. Or, deși am studiat cu toții în școală biologia, anatomia, mai nou – în unele școli

există și educația pentru sănătate, totuși, nu știm cum să folosim aceste cunoștințe pentru a ne proteja măcar la nivel elementar și a ne comporta adecvat în perioada unei pandemii.

Așadar, societatea postmodernă, definită ca o societate informațională, bazată pe cunoaștere, produce efectele sale asupra modului tradițional de proiectare și realizare a educației, în general, și a activității didactice de predare-învățare-evaluare, în particular. Provocările și problemele cu care se confruntă astăzi omenirea converg către o nouă semnificație a conceptului de învățare, iar din analizele retrospective și prospective asupra fenomenului educațional actual poate fi dedusă următoarea concluzie logică: este nevoie de o nouă viziune asupra cunoașterii.

Opusul conceptului de analfabetism funcțional este alfabetizarea funcțională a elevilor, care, în fond, se referă nu atât la ceea ce învață elevii din școală, ci la ceea ce pot să facă cu cele studiate după terminarea școlii. Iar alfabetizarea funcțională a elevilor presupune mai mult decât simpla lectură a unui text: aceasta vizează și capacitatea de a relaționa mai multe informații, dar și valorificarea unor informații concurente, interpretarea nu doar a unui text literar/nonliterar, ci și a unui mesaj transmis printr-un panou publicitar sau emisi-

unile radio și tv, lectura și înțelegerea unei instrucțiuni ce însoțește un aparat etc., ceea ce înseamnă că educația contemporană, prin curriculumul școlar, trebuie să-i formeze elevului toate aceste deprinderi de lectură funcțională.

Studiile făcute de OCDE arată că un nivel scăzut al competențelor funcționale, implicit și a competenței de literație, are ca efect o creștere economică redusă și persoane fără capacitate de sustenabilitate a dezvoltării economice. Din acest motiv, statele membre ale UE și-au propus ca țintă reducerea numărului elevilor de 15 ani care au dificultăți în domeniul alfabetizării funcționale la un procent mai mic de 15% până în 2020.

În acest context, perspectiva transdisciplinară de proiectare a cunoașterii educaționale, printr-un curriculum de tip integrat, centrat pe formarea de competențe funcționale și abordarea funcțional-pragmatică a învățării se înscriu în logica dezvoltării modelului educativ conturat de J. Dellors pentru secolul XXI. Aceste viziuni sunt în consens cu recomandările Uniunii Europene privind învățarea pe tot parcursul vieții și cu exigențele societății contemporane, acestea impunând o schimbare strategică în ceea ce privește activitatea pedagogică de formare-dezvoltare a personalității elevului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. *Cadrul de referință al curriculumului național*. Chișinău: CEP USM, 2017.
2. Callo T. Ghid sintetic: elementele-ancoră ale cercetării științifice în pedagogie. In: *Intellectus*, 2011, Nr. 3, pp. 49-54.
3. Ciolan L. *Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar*. Iași: Editura „Polirom”, 2008.
4. Delors J. *Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI*. Iași: Editura „Polirom”, 2000.
5. Gremalschi A. *Formarea competențelor-cheie în învățământul general: provocări și constrângeri. Studiu de politici educaționale*. Chișinău: S.n. (Tipogr. „Lexon-Prim”), 2015
6. Joița E. *Educație cognitivă. Fundamente. Metodologie*. Iași: Editura „Polirom”, 2002.
7. Negreț-Dobridor I., Pânișoară I.O. *Știința învățării. De la teorie la practică*. Iași: Editura „Polirom”, 2008.
8. *Raportul „Republica Moldova și Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor PISA 2015”*. Ministerul Educației al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Chișinău, 2016. [citată 10.03.2020]. Disponibil: http://www.aee.edu.md/sites/default/files/raport_pisa_2015_ance.pdf
9. Walker M. *PISA 2009, Plus. Rezultate*. Consiliul Australian pentru Cercetări în Educație, 2011.
10. Wikipedia. *Analfabetism funcțional*. [citată 09.03.2020]. Disponibil: <https://ro.wikipedia.org>